

VENERE

SUSTRIS LAMBERT (?)

(Amsterdam 1515 ca. - 1590 ca.)

INVENTARIO: 050

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è generalmente considerato una variante della più celebre *Venere di Urbino* di Tiziano, versione domestica del modello rappresentato dalla *Venere di Dresda* - la nuda addormentata e giacente *en plein air*, adagiata su un drappo più o meno prezioso o direttamente a terra - già ampiamente diffuso e fatto proprio dalla produzione pittorica lagunare e di terraferma.

Il primo piano è interamente occupato da una donna sdraiata su un letto dalle bianche coltri su cui sono sparse alcune roselline; ha i capelli biondi e ricci, raccolti e intrecciati, ed è coperta solo da un leggero drappo, pure bianco, su cui poggia la mano destra; l'anulare reca un piccolo anello; il braccio sinistro è adagiato sul cuscino arricchito da una striscia di stoffa dorata, e ornato di un bracciale tempestato di pietre preziose. Subito alle sue spalle, a formare una sorta di sipario, un tendaggio verde lascia scoprire lo sfondo. A destra, l'ambiente si apre verso l'esterno con un'elegante loggetta tripartita; vi si affacciano due figure (una coppia) contro un cielo rosso di tramonto, su cui si staglia, al centro sul davanzale, un vaso con un piccolo arbusto. Altre piccole figure abitano lo spazio del dipinto: vicino alla parete decorata, sembra, con corami rossi, una fanciulla vestita di bianco sistema il contenuto del cassone (nuziale) assistita da una figura femminile in piedi, mentre subito accanto un'altra giovane donna è intenta a suonare una spinetta osservata da una bambinetta.

Il dipinto è dunque ben caratterizzato per particolari significanti, e come per la più celebre *Venere di Urbino*, allude a un contesto matrimoniale e alle virtù della giovane sposa che Venere, in primo piano, accompagna nella strada amorosa e sensuale pur nell'ambito di una dimensione domestica, qui arricchita dall'elemento della giovane alla spinetta, di buona e riservata educazione.

Per quest'opera, diversamente considerata prodotto della bottega tizianesca o copia ottocentesca di una tela già in collezione Borghese, occorre subito precisare la strettissima relazione con un'altra pressoché identica conservata oggi al Rijksmuseum e attribuita a Lambert Sustris: simile per composizione e dimensioni, differisce dal nostro esemplare per lievi varianti del volto e per il particolare del drappo bianco sul corpo nudo della donna, qui decisamente più coprente, solo accennato nella versione olandese. Quest'ultima, acquistata sul mercato inglese

nell'immediato dopoguerra, secondo le più antiche testimonianze della sua presenza in Inghilterra e nel più recente catalogo di vendita, proverrebbe dal palazzo Borghese. Non è noto il momento in cui avvenne questa definitiva uscita dalle raccolte di famiglia, ma quasi certamente entro la metà dell'Ottocento, quando è già attestata nelle raccolte inglesi.

È dunque per colmare la lacuna di quest'opera, considerata evidentemente difficile da sostenere, che potrebbe esserne stata commissionata una copia. Questa tesi è stata sostenuta principalmente da Wethey, secondo il quale la tela di Amsterdam sarebbe il quadro originale e l'esemplare attualmente in collezione Borghese la copia ottocentesca. Della Pergola (1955), che scriveva all'indomani dell'acquisto del dipinto da parte del Rijksmuseum, non considerava questa possibilità, e riconduceva entrambi i dipinti alla stessa mano, ovvero a Lambert Sustris: curiosamente si direbbe, ma evidentemente non le era nota la supposizione di provenienza Borghese dell'opera di Amsterdam.

Eppure, almeno un'altra ipotesi potrebbe essere praticabile. Le differenze, benché lievi, tra le due versioni, la realizzazione tecnica, molto poco ottocentesca, e la qualità dell'esemplare Borghese non lasciano percorrere con agio la strada di una esecuzione *ad hoc* in occasione della vendita, ciò che rappresenterebbe anche un *unicum*, per quanto ci è noto. È più probabile invece che proprio già nel corso del Seicento del dipinto, riferito al contrario a Tiziano per tutto il secolo, si fosse deciso di realizzare una copia, comunque documentata nel 1700 da Montelatici, attivando quel meccanismo registrato in pochissime occasioni (la *Cena in Emmaus* di Caravaggio, i tondi di Albani) ma soprattutto, e non a caso, per alcune delle più celebri tele tizianesche. Montelatici ricorda infatti in villa una copia di *Venere che benda Amore* ("ricavato dall'originale del Tiziano che si conserva nel Palazzo in Roma del Signor Principe", p. 258), una di *Amor sacro e profano* ("ricavata dal suo originale che si conserva nel Palazzo in Roma del Signor Principe", p. 288), e, nella medesima stanza, ricorda: "si come da un originale del medesimo Tiziano, che si conserva nella Galleria di S. Ecc. in Roma, vien ricavato un altro quadro, di Venere, che qui si vede, giacente sopra un letto" (p. 282). Come se di Tiziano, e delle sue Veneri, non si potesse fare a meno in nessuna delle due principali sedi della collezione di famiglia: né in villa, dove era per lo più conservata la raccolta di sculture antiche e moderne; né nel palazzo di Ripetta, dove a questa data è concentrata in massima parte la raccolta di dipinti, ammirata da curiosi e intendenti d'arte.

Le più antiche testimonianze di questa Venere giacente restituiscono ulteriormente l'importanza del dipinto per i Borghese.

Fin dal 1650 Manilli attesta la presenza nella villa fuori porta Pinciana, in uno dei camerini del primo piano, di "due quadri grandi di Venere": e cioè "quello dove una giovane sta suonando una Spinetta, è di Tiziano; del quale si crede, che sia l'altro in faccia, dove un Cagnuolo dorme a' i piedi della Dea". Si tratta a tutta evidenza di due repliche o versioni, riferite da Manilli con diversa certezza a Tiziano, della cosiddetta *Venere di Urbino* (Firenze, Uffizi). Di certo la prima non ne costituisce una copia: si evidenzia infatti l'elemento della giovane che suona la spinetta, assente nell'originale, dove invece compare il cagnolino che dorme ai piedi della donna, citato da Manilli nel secondo dipinto di Venere e con ogni probabilità disegnato da Antoon Van Dyck durante il suo soggiorno romano (c. 114r).

Tra Sei e Settecento nella collezione Borghese i due dipinti di Venere sono concepiti *à pendant* l'uno dell'altro, oltre che per il soggetto e l'autore, forse anche per le dimensioni. Nel 1650 sono collocati, appunto, nello stesso camerino (la piccola galleria, oggi sala XI) della villa fuori porta Pinciana, dove forse si trovano fin dal 1633 (Corradini). Una volta trasferiti al palazzo di Ripetta, l'inventario del 1693 li registra come due sopraporta nella medesima stanza (la sesta), citati come "un quadro bislungo grande una Donna Nuda sopra un letto con fiori sopra il letto con

cinque altre figurine una che sona il Cimbolo e l'altra che guarda dentro un Cassa" (n. 333, pp. 458-459) e "un quadro grande di una Venere nuda sopra il letto con un Cagnolino che dorme con due altre figure con la mano tra le coscie alto di 5 palmi" (n. 322, p. 458).

Mancando nei documenti inventariali una descrizione dettagliata, non è sempre agevole seguire le tracce delle due Veneri, che sembrano essere ricordate insieme, nel medesimo ambiente ma con diverse attribuzioni, ancora fino al 1833 (inventario fidecommissario, nn. 29 e 30). La Venere con il cagnolino, cioè la versione più prossima alla *Venere di Urbino*, non sembra più essere ricordata e risulta dispersa, mentre ancora oggi in collezione è presente un dipinto rispondente alla descrizione della seconda Venere, con la giovane alla spinetta e altre figure sullo sfondo.

Originale, replica o copia? Se, come sembra, deve escludersi la copia ottocentesca, rimangono le due prime possibilità: potrebbe essere una replica con leggere varianti, ma seicentesca, realizzata in un momento imprecisato, forse tuttavia nell'ambito della medesima operazione di "duplicazione" dei più importanti pezzi della quadreria, da un pittore che ben sa imitare l'originale, interpretando la maniera e le tipologie tizianesche (nel senso più ampio del termine) con disinvoltura; oppure è l'originale, il dipinto cioè presente in collezione almeno dal 1650 (ma forse anche prima), decisamente attribuito a Tiziano nelle testimonianze più antiche, e poi, dalla critica moderna, prima rigettato come autografo, quindi dato a Sustris.

Da tempo, e almeno dalla fine del Settecento, era stata messa in dubbio l'autografia tizianesca dell'opera (catalogo 1790, De Rinaldis, 1937; inventario 1790; inventario fidecommissario 1833), liquidata da Venturi (1893) come "copia con molte varianti" della *Venere di Urbino* e ascritta genericamente alla scuola veneziana. Commentando il passo, nelle sue note manoscritte Giulio Cantalamessa (1907) riconosceva la derivazione dall'esemplare più famoso ma si diceva non certo di una tecnica esecutiva veneziana. L'attribuzione del nostro esemplare a Lambert Sustris, pittore olandese che gravita intorno agli anni Cinquanta nella bottega di Tiziano, era stata avanzata per primo da Wilde, seguito da Peltzer che lo datava intorno al 1550, e poi da Della Pergola (1955).

Allo stato attuale delle ricerche non è semplice sciogliere questo nodo: il dipinto costituisce comunque ulteriore testimonianza della straordinaria importanza che Tiziano (i suoi modelli, le varianti e le repliche uscite dalla bottega, che, specialmente negli ultimi decenni di attività del maestro, rielabora tipi, repertori, modelli, proponendoli a un mercato avido e sempre vivo) ebbe all'interno dell'orizzonte culturale in cui si colloca, nel tempo, la raccolta Borghese. Ancora nei primi anni dell'Ottocento, questa fama era ben viva. Gli amatori d'arte che seguivano le indicazioni di Prunetti, avrebbero potuto trovare in villa "una Venere colca di Tiziano di ottimo Colorito" (I, 1808, p. 242) e nel palazzo di città, nella stanza delle Veneri tra "le più singolari ... quella colca di Tiziano" (II, 1811, p. 16).

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 110.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 282.
- Inventario 1790, st. VI, n. 41.
- M. Prunetti, *L'osservatore delle Belle Arti*, I, Roma 1808, p. 242; II, Roma 1811, p. 16.
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 25 (edito in Mariotti, 1892, p. 89, "stanza delle Veneri", nn. 29-30).

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 66.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 89, nn. 29-30.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 50.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 335.
- F. Hermanin, *Il mito di Giorgione*, Spoleto 1933, pp. 123-24.
- J. Wilde, *Zwei Tizian-Zuschreibungen des 17. Jahrhunderts*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", 1934, 8, pp. 161-172, in particolare pp. 170-172.
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. II. Una inedita nota settecentesca delle opere pittoriche nel palazzo Borghese in Campo Marzio*, in "Archivi", III, 1936, pp. 194-206, in particolare p. 202 (Nota delli Quadri dell'appartamento terreno di S.E. il sig. Pnpe Borghese, circa 1700).
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, pp. 218-232, in particolare p. 226.
- A. Van Dyck, *Italienisches Skizzenbuch*, a cura di A. von Gert, Wien 1940, c. 114r.
- A. Peltzer, *Chi è il pittore "Alberto de Ollanda"*, in "Arte veneta", 1950, 4, pp. 118-122, in particolare p. 121.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, 138-139, n. 248.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare pp. 458-459, n. 333.
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. III. The mythological and historical paintings*, London 1975, p. 204, n. 54 (copia '800).
- G. Agostini, in *Tiziano nelle Gallerie fiorentine*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 23 dicembre 1978 – 31 marzo 1979), a cura di G. Agostini e E. Allegri, p. 130.
- P. Fantelli, in *Da Tiziano a El Greco. Per la storia del Manierismo a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, settembre – dicembre 1981), a cura di C. Pirovano, S. Mason Rinaldi, A. Della Valle, Milano 1981, pp. 139-140, n. 36 (copia '800).
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, p. 452, n. 121 ("Un quadro d'una Venere nuda, alto 1 $\frac{3}{4}$ largo 2 cornice a frontespizio con colonne di noce. Incerto"), p. 453, n. 162 ("Un quadro di Venere con una vecchia cornice negra et oro, alto 6 $\frac{1}{2}$ largo 8").
- E. Merkel, in *Le siècle de Titien. L'âge d'or de la peinture à Venise*, catalogo della mostra (Paris, Grand Palais, 9 marzo – 14 giugno 1993) a cura di M. Laclotte e G. Nepi Scirè, Paris 1993, pp. 541-542, n. 186 (copia '800).
- B. W. Meijer, in *Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi, 5 settembre 1999 - 9 gennaio 2000), a cura di B. Aikema, B.L. Brown e G. Nepi Scirè, Milano 1999, pp. 532-533, n. 156 (copia '800).
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 22.
- G. Tagliaferro, B. Aikema con M. Mancini, A.J. Martin, *Le botteghe di Tiziano*, Firenze 2009, p. 375 (Lambert Sustris).
- F. Cappelletti, *I camerini delle belle*, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 75-81, in particolare p. 76-77.
- M.G. Sarti, *Tiziano, la fortuna e la collezione di Scipione Borghese*, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 15-23, in particolare pp. 15-19.

VENUS

SUSTRIS LAMBERT (?)

(Amsterdam c. 1515 - c. 1590)

INVENTORY: 050

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is generally thought to be a variation of Titian's more famous *Venus of Urbino*, a domestic version of the model represented by the Dresden *Venus* - the nude sleeping and stretched out *en plain air*, lying on a more or less precious drape or directly on the ground - already widely circulated and adopted by both Venetian and mainland painters.

The foreground is entirely taken up by a woman lying on a bed with white covers scattered with a few small roses. Her blond, curly hair is gathered and plaited, and she is covered only by a light drape, which is also white, her right hand resting on it; there is a small ring on her ring finger; her left arm is resting on a pillow embellished with a strip of golden fabric, and adorned with a bracelet studded with precious stones. Immediately behind her, forming a sort of curtain, is a green drape revealing the background. On the right, the room opens to the outside through an elegant tripartite loggia; two figures (a couple) look out of it against a red sunset sky, against which a vase with a small shrub stands out in the centre on the sill. Other small figures inhabit the painting's space: close to the wall that seems to be decorated in red corami, a young girl dressed in white arranges the contents of the (wedding) chest assisted by a standing female figure. Right beside her, another young woman is playing a spinet, while a little girl watches her.

The painting is easily distinguishable by its significant details, and as with the more famous *Venus of Urbino*, it alludes to a wedding and the virtues of the young bride whom Venus, in the foreground, accompanies on her amorous and sensual journey, albeit within a domestic setting, enhanced here by the element of the young woman at the spinet, denoting a good private education.

This work, otherwise considered to be from Titian's workshop or a 19th-century copy of a canvas already in the Borghese collection, must immediately be explained in terms of its close relationship with another almost identical work now in the Rijksmuseum and attributed to Lambert Sustris. Similar in composition and size, it differs from our example in the slight variations in the face and detail of the white drape over the woman's nude body, here covering decidedly more of her, while only hinted at in the Dutch version. The latter, bought on the English market in the immediate post-war period, is said to have come from the Borghese palace, according to the oldest evidence of its presence in England and the most recent sales catalogue. It is not known when it left the family collections definitively, but almost certainly by the mid-19th century, when it is already documented in English collections.

Therefore, to fill the gap regarding this work, evidently considered difficult to support, a copy may have been commissioned. This thesis has been argued mainly by Wethey, according to whom the Amsterdam canvas is the original painting and the example currently in the Borghese collection, the 19th century copy. Della Pergola (1955), writing in the aftermath of the Rijksmuseum's purchase of the painting, did not consider this possibility, and traced both paintings back to the same hand, namely, Lambert Sustris: curiously enough, one would say, but she was evidently not aware of the assumed Borghese provenance of the Amsterdam work.

Yet, at least one other hypothesis might be viable. The differences, albeit slight, between the two versions, the very non-19th-century technical execution, and the quality of the Borghese work do not comfortably suggest an *ad hoc* execution on the occasion of the sale, which would also represent a *unicum*, as far as we know. It is more likely, however, that a copy of the painting, which had been attributed to Titian for the entire century, was made during the 17th century, which was in any case documented in 1700 by Montelatici. It activated that mechanism recorded on very few occasions (Caravaggio's *Supper at Emmaus*, Albani's tondi) but above all, and not by chance, for some of Titian's most famous canvases. In fact, Montelatici remembers a copy of *Venus Blindfolding Cupid* ("taken from the original by Titian preserved in the prince's palazzo in Rome", p. 258), one of *Sacred and Profane Love* ("taken from the original that is preserved in the prince's palazzo in Rome", p. 288), and, in the same room, he recalls: "as from an original by the same Titian, which is preserved in the Galleria di S. Ecc. in Rome, another painting was obtained, of Venus, who can be seen here, lying on a bed" (p. 282). As if Titian, and his Venuses, could not be dispensed with in either of the two main sites of the family collection: neither in the villa, where the collection of ancient and modern sculptures was mostly kept; nor in the Palazzo di Ripetta, where the bulk of the collection, admired by curious viewers and art connoisseurs, was concentrated.

The earliest evidence of this reclining Venus further confirms the importance of the painting for the Borghese family.

As early as 1650, Manilli attests to the presence in the villa outside Porta Pinciana, in one of the first-floor dressing rooms, of "two large paintings of Venus": and "the one where a young woman is playing a Spinnet, is by Titian; which is believed to be the other, in the face, where a Dog sleeps at the feet of the Goddess". These are clearly two replicas or versions of the so-called *Venus of Urbino* (Florence, Uffizi), attributed by Manilli with varying certainty to Titian. Certainly the first is not a copy: in fact, the element of the young woman playing the spinet stands out, absent from the original, where instead the small dog appears sleeping at the woman's feet, mentioned by Manilli in the second painting of Venus and in all likelihood drawn by Antoon Van Dyck during his stay in Rome (c. 114r).

Between the 17th and 18th century in the Borghese collection, the two Venus paintings were conceived *à pendant* to each other, not only in terms of subject and artist, but perhaps also in terms of size. In 1650, they were placed in the same dressing room (the small gallery, today Room XI) of the villa outside Porta Pinciana, where they may have been since 1633 (Corradini). Once transferred to the Palazzo di Ripetta, the 1693 inventory records them as two "sopraporta" in the same room (the sixth), cited as "a large, oblong painting with a Naked Woman on a bed with flowers on it; five other figures, one plays the Harpsicord, another is looking into a Chest" (no. 333, pp. 458-459) and "a large painting of a naked Venus above the bed with a Small Dog sleeping with two other figures, and with her hand between her thighs, 5 palms high" (no. 322, p. 458).

As a detailed description is lacking in the inventory documents, it is not always easy to follow the traces of the two Venuses, which seem to be recorded together in the same room but with different attributions, as late as 1833 (*inventario fidecommissario*, nos. 29 and 30). The Venus with the little dog, the version closest to the *Venus of Urbino*, no longer seems to be remembered and has been lost, while a painting matching the description of the second Venus, with the young woman at the spinet and other figures in the background, is still in the collection.

Original, replica or copy? If, as it seems, the 19th-century copy must be ruled out, the first two possibilities remain: either it could be a replica with slight variations, but 17th-century, painted at an unspecified time, perhaps as part of the same "duplication" operation of the most important

pieces in the picture gallery, by a painter who could easily imitate the original, interpreting Titian's style and type of painting (in the broadest sense of the term) with ease; or it is the original, namely the painting that has been in the collection since at least 1650 (but perhaps even earlier), decisively attributed to Titian in the oldest documents, and then, by modern critics, first rejected as autograph, then attributed to Sustris.

For some time, and at least since the end of the 18th century, Titian's authorship of the work had been questioned (catalogue 1790, De Rinaldis, 1937; inventory 1790; *inventario fidecommissario* 1833), dismissed by Venturi (1893) as a "copy with many variants" of the Venus of Urbino and generically attributed to the Venetian school. Commenting on the passage, in his manuscript notes, Giulio Cantalamessa (1907) acknowledged the derivation from the more famous example but said he was not certain about the execution technique being Venetian. The attribution of our example to Lambert Sustris, a Dutch painter who gravitated to Titian's workshop in the 1550s, was first advanced by Wilde, followed by Peltzer who dated it to around 1550, and then by Della Pergola (1955).

As research currently stands, it is not easy to unravel this knot. However, the painting provides further evidence of the extraordinary importance that Titian (the models, variations and replicas from his workshop, which, especially in the last decades of the master's activity, reworked types, repertoires and models, offering them to an eager and perpetually vibrant market) had in the cultural scene of which the Borghese collection was a part. Even in the early 19th century, this reputation was still very much alive. Art lovers who followed Prunetti's directions could find in the villa "a crouching Venus by Titian with an excellent complexion" (I, 1808, p. 242) and in the city palace, in the room of the Venuses among "the most singular ... that crouching one by Titian". (II, 1811, p. 16).

Maria Giovanna Sarti

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 110.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 282.
- *Inventario 1790*, st. VI, n. 41.
- M. Prunetti, *L'osservatore delle Belle Arti*, I, Roma 1808, p. 242; II, Roma 1811, p. 16.
- *Inventario fidecommissario Borghese*, 1833, p. 25 (edito in Mariotti, 1892, p. 89, "stanza delle Veneri", nn. 29-30).
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, 1891, Archivio della Galleria Borghese (ms A/155), p. 66.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 89, nn. 29-30.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58.
- G. Cantalamessa, note manoscritte (1907, 1912) in A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, Archivio Galleria Borghese, snp, n. 50.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane. I.R. Galleria Borghese* (1928), in R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-1928*, 1 (Edizione delle opere complete, II, 1), Firenze 1967, p. 335.
- F. Hermanin, *Il mito di Giorgione*, Spoleto 1933, pp. 123-24.
- J. Wilde, *Zwei Tizian-Zuschreibungen des 17. Jahrhunderts*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", 1934, 8, pp. 161-172, in particolare pp. 170-172.
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. II. Una inedita nota settecentesca delle opere pittoriche nel palazzo Borghese in Campo Marzio*, in "Archivi", III, 1936, pp. 194-206, in particolare p. 202 (*Nota delli Quadri dell'appartamento terreno di S.E. il sig. Pnpe Borghese*, circa 1700).
- A. De Rinaldis, *Documenti inedita per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, pp. 218-232, in particolare p. 226.

- A. Van Dyck, *Italienisches Skizzenbuch*, a cura di A. von Gert, Wien 1940, c. 114r.
- A. Peltzer, *Chi è il pittore "Alberto de Ollanda"*, in "Arte veneta", 1950, 4, pp. 118-122, in particolare p. 121.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, 138-139, n. 248.
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. II*, in "Arte antica e moderna", 28 (1964), pp. 451-467, in particolare pp. 458-459, n. 333.
- H.E. Wethey, *The Paintings of Titian. III. The mythological and historical paintings*, London 1975, p. 204, n. 54 (copia '800).
- G. Agostini, in *Tiziano nelle Gallerie fiorentine*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 23 dicembre 1978 – 31 marzo 1979), a cura di G. Agostini e E. Allegri, p. 130.
- P. Fantelli, in *Da Tiziano a El Greco. Per la storia del Manierismo a Venezia*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, settembre – dicembre 1981), a cura di C. Pirovano, S. Mason Rinaldi, A. Della Valle, Milano 1981, pp. 139-140, n. 36 (copia '800).
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del Barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 15 maggio – 20 settembre 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, p. 452, n. 121 ("Un quadro d'una Venere nuda, alto 1 $\frac{3}{4}$ largo 2 cornice a frontespizio con colonne di noce. Incerto"), p. 453, n. 162 ("Un quadro di Venere con una vecchia cornice negra et oro, alto 6 $\frac{1}{2}$ largo 8").
- E. Merkel, in *Le siècle de Titien. L'âge d'or de la peinture à Venise*, catalogo della mostra (Paris, Grand Palais, 9 marzo – 14 giugno 1993) a cura di M. Laclotte e G. Nepi Scirè, Paris 1993, pp. 541-542, n. 186 (copia '800).
- B. W. Meijer, in *Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano*, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Grassi, 5 settembre 1999 - 9 gennaio 2000), a cura di B. Aikema, B.L. Brown e G. Nepi Scirè, Milano 1999, pp. 532-533, n. 156 (copia '800).
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi. Un museo che non ha più segreti*, Milano 2006, p. 22.
- G. Tagliaferro, B. Aikema con M. Mancini, A.J. Martin, *Le botteghe di Tiziano*, Firenze 2009, p. 375 (Lambert Sustris).
- F. Cappelletti, *I camerini delle belle*, in *Venere. Natura, ombra e bellezza*, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021), a cura di C. Cieri Via, Milano 2021, pp. 75-81, in particolare p. 76-77.
- M.G. Sarti, *Tiziano, la fortuna e la collezione di Scipione Borghese*, in *Tiziano. Venere che benda Amore e i dipinti degli ultimi anni*, a cura di M.G. Sarti, Roma 2022 (*Galleria*, collana di studi della Galleria Borghese, 1), pp. 15-23, in particolare pp. 15-19.

